

МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ВОЕННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Н.К. Сулейманова

АКАДЕМИЯ ВС РУ

Доцент кафедры языков, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11143941>

Аннотация: В статье раскрывается сущность мультимедиа технологий, особенности использования мультимедиа в военно-образовательном процессе. Внедрение мультимедиа технологий в военно-образовательный процесс, является одним из важнейших средств информатизации образования на сегодня.

Ключевые слова: мультимедиа технологии, военно-образовательный процесс, аспекты использования.

Аннотация: мақолада мультимедиа технологияларининг моҳияти, ҳарбий ўқув жараёнида мультимедиядан фойдаланиш хусусиятлари очиб берилган. Ҳарбий таълим жараёнига мультимедиа технологияларини жорий этиш бугунги кунда таълимни ахборотлаштиришнинг энг муҳим воситаларидан биридир.

Калит сўзлар: мультимедиа технологиялари, ҳарбий ўқув жараёни, фойдаланиш жиҳатлари.

Abstract: The article reveals the essence of multimedia technologies, features of the use of multimedia in the military educational process. The introduction of multimedia technologies into the military educational process, which is one of the most important means of informatization of education today.

Keywords: multimedia technologies, military educational process, aspects of use.

Сегодня цифровая трансформация происходит практически в любой сфере деятельности. В рамках проводимых реформ, а также Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы особое внимание уделяется цифровизации основных сфер деятельности и построению в стране подлинного информационного общества.

Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030» предусматривает утверждение двух программ: цифровизация регионов и отраслей, а также «дорожных карт» по их реализации. Несомненно, это обеспечит наиболее полный охват и эффективную реализацию документа, который включает такие приоритетные направления, как развитие цифровой

инфраструктуры, электронного правительства, национального рынка цифровых технологий, образования и повышения квалификации в сфере.

Стоит отметить, что, очень быстро развивается мультимедиа технологии и соответствующие образовательные ресурсы.

Одним из ключевых моментов информатизации образования является внедрение в военное образовательные процессы мультимедиа технологий. Одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений информационных технологий в настоящее время относится именно мультимедиа технологии.

Мультимедиа (*multimedia*) можно определить как современную компьютерную информационную технологию. Она позволяет объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию (мультипликацию).

В виде единой информационной среды мультимедиа позволяет работать с разнородными данными. Совокупностью технологий, по сути, и является мультимедиа, позволяющий компьютеру вводить, передавать и отображать, обрабатывать, хранить, оцифрованные неподвижные изображения как текст, графика, анимация. Определяющими аспектами мультимедиа являются программное обеспечение. Обработка разнородных данных - создания систем мультимедиа является основной проблемой.

По нашему мнению, внедрение мультимедиа технологий в военно-образовательный процесс требует рассмотрения в нескольких аспектах: педагогическом, психологическом, физиологическом.

Применение средств мультимедиа в обучении будущего офицера (БО) решает задачи гуманизации в военном образования; повышает эффективность учебного процесса; развивает БО личностные качества; развивает коммуникативные и социальные способности в процессе изучения иностранного языка; существенно расширяет возможности индивидуализации и дифференциации открытого обучения; определяет БО в качестве активного субъекта познания; учитывает субъективный опыт БО, его индивидуальные особенности; осуществляет самостоятельную учебную деятельность; прививает БО навыки работы с современными технологиями, что способствует их адаптации к быстро изменяющимся социальным условиям для успешной реализации своих профессиональных задач.

Перспективным и высокоэффективным инструментом являются, мультимедийные средства обучения в использовании военно-образовательном процессе, только тогда когда можно предоставить массивы информации в большем объеме. Традиционные источники информации такие как, наглядности в интегрированном виде должны включать не только текст, графики, схемы, но и звук, анимацию, видео. Критерии отбора виды информации в той последовательности, которая соответствует логике познания и уровню восприятия.

На сегодняшний день применение мультимедиа может позитивно сказаться сразу на нескольких аспектах. На таких как, открытый и дистанционный учебный процесс.

Делая выводы из вышеизложенного, можно сказать, что, мультимедиа средства теоретически могут развить у БО более осознанный подход к обучению, следовательно, помочь в формировании глубокого понимания учебного материала. Мультимедиа может стимулировать когнитивные стороны обучения БО, повысить мотивацию и качество обучения, помочь в развитии умений и навыков совместной работы и коллективного познания у будущих офицеров.

Использованная литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2020 г. № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации».
2. Алексеева, М.Б. Технология использования систем мультимедиа: учеб. пособие [Текст] / М.Б. Алексеева, С.Н. Балан. - СПб.: Бизнес-Пресса, 2002. - 176 с.
3. Осин, А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации [Текст] А.В. Осин. - М.: Агентство «Издат. сервис», 2004. - 319 с.
4. Фролов, И.Б. Мультимедиа для Windows [Текст] / И.Б. Фролов, Е.В. Музыченко. - М.: Майор, 2003. - 191 с.

